

ONLAYN NASHRLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI MASALASINING DOLZARBLIGI

Sultonov Javohir O'zMU magistranti

Annotasiya . *Ushbu maqolada bugungi kunda global axborot makonida tahdid turlari hamda ularning ko'rinishlari haqida so'z boradi. Shuningdek, mazkur maqola doirasida ilmiy va rasmiy adabiyotlar o'rganilib mavjud muammo yuzasidan taklif va tavsiyalar keltiriladi.*

Kalit so'zlar: *Axborot xavfsizligi, kiberterror tahdidlari, zamonaviy tendensiyalar, mafkuraviy polegon, texnologik omillar.*

SIGNIFICANCE OF INFORMATION SECURITY IN ONLINE PUBLICATIONS

Abstract. *This article talks about the types of threats and their manifestations in the global information space today. Also, within the framework of this article, scientific and official literature is studied and suggestions and recommendations are made regarding the existing problem.*

Key words: *Information security, cyberterrorist threats, modern trends, ideological battlefield, technological factors.*

KIRISH

Internet tarmog'i ommalashgandan so'ng axborot manbalariga ruxsatsiz kirish yoki saqlanadigan ma'lumotlarga ta'sir o'tkazish, mavjud tizimni ishdan chiqarish, hozirgi global zamonda odatiy holga aylanmoqda. Har qanday resurslarga ta'sir qiladigan bunday tahdidlar ma'lumotlarning buzilishiga, nusxalashga, ruxsatsiz tarqatishga, ularga kirishni cheklashga yoki bloklashga olib kelishi mumkin. Hozirgi kunda turli mezonlarga ko'ra tasniflanadigan tahdidlarning soni juda ko'p.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Tahdidlarni paydo bo'lishi tabiatiga ko'ra **tabiiy va sun'iy** tahdidlarga ajratish mumkin. **Tabiiy tahdidlar** deganda, ob'yektiv fizik jarayonlar yoki tabiiy ofatlarning kompyuter tizimiga ta'siri tufayli kelib chiqadigan hodisalarni kiritish mumkin. **Sun'iy tahdidlar** deganda, inson faoliyati natijasida kelib chiqadigan tahdidlar tushuniladi.

Tashqi tomondan tahdidlarni amalga oshirish darajasiga ko‘ra, **tasodifiy va qasddan** sodir etiladigan tahdidlarga ajratish mumkin. Shuningdek, tahdidlarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri manbaiga qarab ajratish mumkin, bu tabiiy muhit (masalan, tabiiy ofatlar), inson (maxfiy ma‘lumotlarni oshkor qilish), dasturiy va texnik vositalar: avtorizatsiya qilingan (operatsion tizimdagi xato) va ruxsatsiz (tizimning virusli infeksiyasi) singari holatlarni amalga oshirishi mumkin.

NATIJALAR

Tahdidlar asosiy kelib chiqish manbai boshqa pozitsiyaga ega bo‘lishi mumkin. Ushbu omilga qarab ularni uch guruhga ajratiladi, bular:

- manbai kompyuter tizimining boshqariladigan guruhidan tashqarida bo‘lgan tahdidlar (masalan, aloqa kanallari orqali uzatiladigan ma‘lumotlarni ushlab);
- manbai tizimning boshqariladigan zonasida bo‘lgan tahdidlar (bu axborot tashuvchilarning o‘g‘irlanishi bo‘lishi mumkin);
- to‘g‘ridan-to‘g‘ri tizimning o‘zida bo‘lgan tahdidlar (masalan, resurslardan noto‘g‘ri foydalanish)[1].

Tahdidlar kompyuter tizimiga turli xil ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Shuningdek, **passiv effektli** bo‘lishi mumkin, ularni amalga oshirish ma‘lumotlar strukturasi o‘zgartirishga olib kelmaydi (masalan, nusxalash). **Faol tahdidlar**, aksincha, kompyuter tizimining tarkibi va tarkibini o‘zgartiradigan tahdidlardir (maxsus dasturlarni kiritish). Tizim resurslaridan foydalanuvchiga yoki dasturiga kirish bosqichlarida tahdidlarni ajratilishiga muvofiq, shunday xavflar mavjudki, ular kompyuterga kirish vaqtida paydo bo‘ladi va ruxsatsiz foydalanuvchi kirganidan so‘ng aniqlanadi (manbalardan ruxsatsiz foydalanish). Tahdidlarni tizimdagi joylashuvi bo‘yicha uchta guruhga bo‘lib tasniflash mumkin: tashqi saqlash qurilmalarida, aloqa liniyalarida aylanib yuradigan ma‘lumotlarga kirish tahdidlari. Noqonuniy olingan parollar yordamida yoki qonuniy foydalanuvchilarning terminallaridan noqonuniy foydalanish orqali tahdidlar manbalarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri standart yo‘ldan foydalanishlari yoki mavjud himoya vositalarini boshqa yo‘l bilan “chetlab o‘tishlari” mumkin. Axborotni o‘g‘irlash kabi xatti-harakatlar tizim faoliyatidan qat‘iy nazar yuzaga keladigan tahdidlar sifatida tasniflanadi.

Shu jumladan, viruslarning tarqalishini faqat ma‘lumotlarni qayta ishlash paytida aniqlash mumkin. Tasodifiy yoki beixtiyor amalga oshiriladigan tahdidlar bu tajovuzkorlarning xatti-harakatlari bilan bog‘liq bo‘lmagan xavflardir. Ularni amalga oshirish mexanizmi juda yaxshi o‘rganilgan, shuning uchun qarshi kurash usullari

ishlab chiqilgan. Baxtsiz hodisalar va tabiiy ofatlar kompyuter tizimlari uchun alohida xavf tug‘diradi, chunki ular eng salbiy oqibatlarga olib keladi. Tizimlarning jismoniy yo‘q qilinishi sababli, ma’lumotlarga kirish mumkin bo‘lmaydi.

Bundan tashqari, murakkab tizimlardagi nosozliklar hamda ularni oldini olish yoki aksincha oldini olib bo‘lmaydi, buning natijasida ularda saqlanadigan ma’lumotlar buziladi yoki yo‘q bo‘ladi, yohud texnik qurilmalarning ishlash algoritmi buzilishi mumkin. Bundan tashqari, bunday xatolar kiber jinoyatchilar tomonidan tizim resurslariga ta’sir ko‘rsatishda ishlatilishi mumkin. Foydalanuvchilarning 65% yo‘l qo‘yadigan xatoliklari tufayli, axborot tizimi xavfsizligining zaiflashishiga olib keladi. Korxonalarda ishchilar tomonidan funksional majburiyatlarni malakasiz, beparvolik bilan bajarish ma’lumotlarning yo‘q qilinishi, yaxlitligi va maxfiylikni buzilishiga olib keladi. Shuningdek, qoidabuzarning maqsadli harakatlari bilan bog‘liq bo‘lgan qasddan uyishtirilgan tahdidlar aniqlangan. Ushbu sinfni o‘rganish juda qiyin, chunki u juda dinamik xarakterga ega va doimiy ravishda yangi tahdid turlari bilan yangilanib turadi. Axborotni o‘g‘irlash yoki yo‘q qilish maqsadida kompyuter tizimiga kirish uchun josuslik qilishning bunday usullari va vositalari tinglash, o‘g‘irlash dasturlari, xavfsizlik atributlari, hujjatlar va axborot tashuvchisi, vizual kuzatish va boshqalar kabi maqsadlarda ishlatiladi.

MUHOKAMALAR

Ma’lumotlarga ruxsatsiz kirishda odatda kompyuter tizimlarining standart apparatlari va dasturiy ta’minotidan foydalaniladi, buning natijasida foydalanuvchini yoki axborot resurslaridan foydalanishni qayta ishlashni cheklashning belgilangan qoidalari buziladi. Eng ko‘p uchraydigan qoidabuzarliklar parollarni o‘g‘irlash (maxsus ishlab chiqilgan dasturlar yordamida amalga oshiriladi), boshqa shaxs nomidan har qanday xatti-harakatlar, shuningdek, tajovuzkor tomonidan qonuniy foydalanuvchilarning imtiyozlaridan foydalanish hisoblanadi.

Maxsus zararli dastur. Ko‘pgina rivojlangan mamlakatlar jahonda iqtisodiy integratsiyani amalga oshirish, fan, texnika, texnologiya sohasida erishgan yutuqlari bilan rivojlanayotgan mamlakatlarga “yordam” berish bahonasida o‘zlarining milliy-ma’naviy ta’sirlarini o‘tkazish maqsadlarini ham amalga oshirmoqdalar. Albatta, agar dunyodagi xalqlar unga sergaklik va ogohlik bilan qaramas ekanlar, bu ularga bugun yuksak taraqqiy qilgan xalqlarga istiqbolda dunyoda o‘zlarining ma’naviy hukmronligini to‘la o‘rnatish imkonini beradi[2].

Dunyo bo‘ylab foyda keltirish ilinjida bir qator dasturlar ishlab chiqiladi, ularning aksariyati ma’lum maqsadlar uchun yo‘naltirilgan dasturlardir.

- **“kompyuter viruslari”** bu kichik dasturlar bo‘lib, ular kompyuterga kiritilgandan so‘ng o‘zlarining nusxalarini yaratish orqali tarqalishlari mumkin. Muayyan sharoitlarda viruslar tizimga salbiy ta’sir qiladi;

- **“qurtlar”** - har safar kompyuterni ishga tushirishda faol bo‘lgan yordamchi dasturlar. Ular tizim yoki tarmoq ichida harakat qilish va viruslar kabi ko‘payish qobiliyatiga ega. Dasturlarni ko‘chkiga o‘xshash takrorlash aloqa kanallari, xotira tizimining haddan tashqari yuklanishiga va keyinchalik ishning bloklanishiga olib keladi;

- **“Trojan otlari”** - bunday dasturlar foydali dastur niqobi ostida “yashiradi”, lekin aslida kompyuterga zarar yetkazadi: ular dasturiy ta’minotni yo‘q qiladi, maxfiy ma’lumotlarga ega fayllarni nusxalashadi va buzg‘unchilarga yuborishadi va hokazo[3]. Kompyuterda Internet tizimlari orqali kirib keladigan bunday dasturlar, axborot xavfsizligiga daxl qilish darajasi yuqori bo‘ladi. Bu jarayonda jamiyatning axborot texnologiyalaridan foydalanish salohiyatini oshirish hamda uni ta’lim tizimida chuqurlashtirish lozim.

Bugun dunyoda yirik axborot markazlari o‘rtasida informatsion kurash kundan kun avj olib bormoqda. Xususan, rus va g‘arb o‘rasidagi “axborot urushi” ni misol qilib keltirish mumkin. Shu bois, mamlakatimiz oldidagi eng dolzarb vazifalardan biri yoshlarimizning chet manbalar ta’sirida bir tomonlama fikrlaydigan bo‘lib qolishlarini oldini olishdir. Buning uchun esa mustaqil fikrga ega, tanqidiy fikrlaydigan yoshlarni tarbiyalash kerak.

XULOSA

Ma’lumotlarni tanqidiy tahlil qila olish uchun eng kamida quyidagi ***uch unsur asosiy rol o‘ynaydi***: *milliy g‘oyani anglab yetish, birlamchi bilim va kamida ikkita chet tilini bilish*[4]. Kamida ikkita chet tilini bilgan insongina ikki turli qarama-qarshi manbani solishtirish orqali tanqidiy fikrlay olish qobiliyatini shakllantiradi. Birlamchi bilimlar esa, masalaning mohiyatini tushunishga yordam beradi. Milliy g‘oyani anglab yetganlik esa, to‘g‘ri va kerakli xulosa chiqarishga olib keladi. Shu bois, ana shu uch imkoniyatga ega barkamol avlodni tarbiyalash hayotiy ahamiyat kasb etmoqda. Axborot orqali insonlar ongiga ta’sir ko‘rsatish “soft power” (“yumshoq kuch”)ning eng samarali vositalaridan biri hisoblanib, uning salbiy oqibatlariga kuchli *g‘oyaviy, mafkuraviy immunitet* bilangina qarshi tura olish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. www.inf74.ru/safetly/ofitsionnay-bezapasnos...
2. S. Otamuratov. Globallashuv va millat. -T.: Yangi asr avlodi, 2008. 163-bet.
3. www.inf74.ru/safetly/ofitsionnay-bezapasnos...
4. Joseph Nye „Soft Power“ –Internet manba: <http://www.faculty.maxwell.syr.edu/..Nye%201990.pdf>